

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

FDA AÑADE NUEVA ADVERTENCIA PARA EL ACETATO DE GLATIRAMER

¿QUÉ PASÓ?

La FDA ha emitido una advertencia sobre el riesgo de una reacción alérgica grave, conocida como **anafilaxia**, en pacientes que usan **acetato de glatiramer** (Copaxone, Glatopa) para tratar la esclerosis múltiple (EM). Esta reacción puede ocurrir en cualquier momento del tratamiento, ya sea después de la primera dosis o incluso años después de haber iniciado su uso. Debido a la gravedad de este riesgo, la FDA ha decidido incluir una advertencia en “recuadro negro”, siendo esta la más estricta, en la información del medicamento para alertar a pacientes y profesionales de la salud (1).

¿QUÉ ES?

El acetato de glatiramer es un medicamento especializado en el tratamiento de la EM. Su función principal es reducir la frecuencia de recaídas al modular la respuesta inmune.

La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, hinchazón en la cara, labios o garganta, urticaria y en casos severos, shock anafiláctico.

RECOMENDACIONES

- ✓ Suspender el medicamento de inmediato si experimentan síntomas propios de la reacción y buscar atención médica urgente.
- ✓ No reiniciar el tratamiento sin la indicación de un profesional de la salud, especialmente si ya se ha presentado un episodio de anafilaxia.

REFERENCIAS

1. U.S. Food and Drug Administration. (2025, enero 22). FDA adds Boxed Warning about a rare but serious allergic reaction called anaphylaxis with the multiple sclerosis medicine glatiramer acetate (Copaxone, Glatopa). <https://www.fda.gov/media/185208/download>